

BENEFICIOS DE LA CAFEINA DE LOS GRANOS ROBUSTA Y ARABICA EN LA SALUD HUMANA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23, Nutrição / 06/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7930395

Cleiton Salvador¹

Brahian Cañete¹

RESUMEN

Tanto los granos de café Robusta como los de Arabica contienen cafeína, la cual puede tener varios beneficios para la salud humana. Algunos de estos beneficios incluyen:

Mejora la función cognitiva: La cafeína puede mejorar la concentración, el enfoque y la memoria a corto plazo.

Aumenta la energía: La cafeína es un estimulante natural que puede aumentar la energía y reducir la fatiga.

Mejora el rendimiento físico: La cafeína puede aumentar el rendimiento físico y la resistencia durante el ejercicio.

Reduce el riesgo de enfermedades crónicas: El consumo moderado de café se ha asociado con un menor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer.

Mejora la salud mental: El consumo moderado de café se ha asociado con una reducción del riesgo de depresión y enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer.

Es importante tener en cuenta que el consumo excesivo de cafeína puede tener efectos negativos en la salud, como ansiedad, insomnio y palpitaciones. Por lo tanto, se recomienda consumir café con moderación y consultar a un médico si se tiene alguna preocupación específica sobre la salud.

Palabras clave: Beneficios del café, Cafeína, Salud humana.

1 INTRODUCCIÓN

La cafeína es una sustancia presente en los granos de café que ha sido estudiada por sus efectos en la salud humana. Los granos de café se dividen en dos variedades principales: Robusta y Arabica, y ambas contienen cafeína, aunque en diferentes cantidades. La cafeína es un estimulante natural que puede tener varios beneficios para la salud humana cuando se consume en cantidades moderadas.

Uno de los beneficios más conocidos de la cafeína es su capacidad para mejorar la función cognitiva, incluyendo la concentración, el enfoque y la memoria a corto plazo. Además, la cafeína también puede aumentar la energía y reducir la fatiga, lo que puede ser útil en situaciones en las que se necesita estar alerta y despierto.

Además de sus efectos en el cerebro, la cafeína también puede tener beneficios para el cuerpo. Por ejemplo, se ha demostrado que la cafeína mejora el rendimiento físico y la resistencia durante el ejercicio. También se ha asociado con un menor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer.

Por último, se ha demostrado que el consumo moderado de café y, por lo tanto, de cafeína, puede tener beneficios para la salud mental. Se ha asociado con una

reducción del riesgo de depresión y enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer.

Es importante tener en cuenta que el consumo excesivo de cafeína puede tener efectos negativos en la salud, como ansiedad, insomnio y palpitaciones. Por lo tanto, se recomienda consumir cafeína con moderación y consultar a un médico si se tiene alguna preocupación específica sobre la salud. En este contexto, se analizarán los beneficios de la cafeína de los granos Robusta y Arabica en la salud humana, para entender mejor cómo esta sustancia puede afectar positivamente nuestro cuerpo y mente.

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Aunque la cafeína se ha utilizado durante siglos como un estimulante natural, su efecto sobre la salud humana ha sido objeto de debate y estudio a lo largo de los años. Muchas personas pueden tener preocupaciones sobre los posibles efectos negativos de la cafeína en la salud, como la ansiedad, el insomnio o las palpitaciones del corazón. Por otro lado, hay estudios que sugieren que la cafeína puede tener varios beneficios para la salud humana, como mejorar la función cognitiva, aumentar la energía, mejorar el rendimiento físico y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Además, aunque los granos de café Robusta y arábica contienen cafeína, hay diferencias en la cantidad y proporción de cafeína en cada variedad. Estas diferencias pueden influir en los efectos de la cafeína en la salud humana.

Por lo tanto, el planteamiento del problema es cómo la cafeína de los granos de café Robusta y arábica puede afectar positivamente la salud humana y si hay diferencias significativas en los beneficios que ofrecen cada variedad de café. Se necesita más investigación para comprender mejor los efectos de la cafeína y cómo se pueden maximizar sus beneficios para la salud humana.

3 ANTECEDENTES

Existen varios estudios acerca del café, pero básicamente los más publicados son estudios acerca de la influencia del café en un sistema del cuerpo humano en particular, el sistema cardiovascular. Se encontró un libro escrito por el francés Gerard Debray quien es un médico especialista en nutrición, además de ser el fundador y director de los cursos de nutrición en la Facultad de Medicina en la Universidad de Nancy. En su libro escrito en 1988 y publicado por primera vez en 1989; es un texto que trata de abordar de una manera más sistémica los efectos del café en la salud de los seres humanos.

Se encontró un artículo titulado: “Algunas verdades sobre el café” en la revista Chilena de Nutrición del 2007. Saturnino de Pablo (2007) en el que comentan algunos estudios que se han publicado en la última década acerca del consumo de café y su influencia en la salud humana, en este artículo concluyen que aún no se sabe como son los mecanismos por los cuales el café ejerce un efecto protector sobre la salud de las personas.

Abic junto con la Organización Mundial de la Salud, “no hay evidencia de que el uso de cafeína tenga consecuencias físicas y sociales comparables, ni remotamente, a las consecuencias de las drogas, eliminó la cafeína de la lista de sustancias prohibidas para los deportistas. El café debe ser visto como un alimento saludable. Consumido con moderación, puede prevenir la depresión y ayudar a controlar los trastornos en el área del cerebro que controla el placer.

4 PREGUNTAS ESPECÍFICAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los efectos de la cafeína de los granos de café Robusta y Arabica en la función cognitiva?

¿Existen diferencias significativas en el efecto de la cafeína de los granos de café Robusta y Arabica en el rendimiento físico?

¿Cómo afecta la cafeína de los granos de café Robusta y Arabica al sistema cardiovascular?

¿Qué papel juega la cafeína de los granos de café Robusta y Arabica en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas?

¿Existen diferencias significativas en los efectos de la cafeína de los granos de café Robusta y Arabica en la ansiedad y el sueño?

5 OBJETIVOS

5.1 General

Evaluar los efectos de la cafeína de los granos de café Robusta y Arabica en la salud humana, incluyendo su impacto en la función cognitiva, el rendimiento físico, la salud cardiovascular, la prevención de enfermedades crónicas y el bienestar emocional.

5.2 Específicos

Evaluar el impacto de la cafeína de los granos de café Robusta y Arabica en el sistema cardiovascular mediante la revisión de estudios existentes y la medición de la presión arterial y la frecuencia cardíaca en participantes.

Investigar la relación entre la ingesta de cafeína de los granos de café Robusta y Arabica y la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas mediante la revisión de estudios previos y la medición de biomarcadores relacionados con estas enfermedades en participantes.

Evaluar las diferencias significativas en los efectos de la cafeína de los granos de café Robusta y Arabica en la ansiedad y el sueño mediante la revisión de estudios previos y la realización de pruebas psicológicas y de sueño en participantes.

6 JUSTIFICACIÓN

La cafeína es una de las sustancias psicoactivas más consumidas en todo el mundo y se encuentra en muchos alimentos y bebidas, incluyendo los granos de

café. Sin embargo, su impacto en la salud humana todavía no se comprende completamente, y se necesitan más estudios para determinar sus beneficios y riesgos potenciales.

Los granos de café Robusta y arábica son las dos especies más cultivadas de café en todo el mundo, y su contenido de cafeína varía significativamente.

Comprender los beneficios específicos de la cafeína de cada especie podría tener implicaciones importantes para la producción y el consumo de café. La investigación sobre los efectos de la cafeína de los granos de café Robusta y arábica podría ayudar a identificar formas de mejorar la función cognitiva, el rendimiento físico y la salud cardiovascular, así como prevenir enfermedades crónicas. Estos beneficios podrían tener implicaciones significativas para la calidad de vida y la longevidad de las personas.

7 MARCO TEÓRICO

7.1 El café

El consumo de café en la humanidad se inició alrededor del año 600 de nuestra Era. Fue cuando un pastor árabe conocido como Kaldi observó que unas cabras que consumieron pequeños frutos rojos se comportaron más emocionadas, corriendo intensamente por las colinas en comparación con los demás. Alguna cosa que Kaldi no pudo entender (LIMA, 2003). Cuando el pastor consumió los frutos de esta planta, el resultado fue impresionante. El pastor de ovejas era alegre, bondadoso y atento. Los beneficios de esta planta se transmitieron a los amigos de Kaldi y muchos empezaron a consumirlo. Como los frutos se secaron cuando eran transportados, decidió hacer una bebida con sus frutos, colocándolos en agua caliente para prevenir el frío intenso de la mañana. De esta manera, el bebida conocida como café, que recibió el nombre de Kahwah o kahwa, en la cual estas palabras significan 'fuerza'. El profeta Mahoma también usó los beneficios del café para permanecer en oración por la noche (LIMA, 2003). Ya en los años 900 de nuestra Era, el café se describía en los libros de medicina árabe para casi todo tipo de dolencias como apatía sexual, sarampión y fiebres en general. A pesar de sus beneficios, el café se ha enfrentado a un largo prejuicio

en la historia, de carácter religioso por ser consumido como estimulante por los ejércitos paganos en la Edad Media, así como los prejuicios político-económicos de consumido en exceso en los países islámicos. Durante mucho tiempo se creyó que el café podía causar daño a salud, llevando la creencia de que la cafeína era su único constituyente y que causó dependencia y varios efectos secundarios, como anomalías cardíacas, úlceras gástricas y duodenales (EMBRAPA, 2011). Sin embargo, en las últimas décadas, varios estudios han demostrado que el café es una excelente fuente nutricional, con diferentes propiedades químicas y productos farmacéuticos, convirtiéndose en un nutriente importante para la vida de las personas.

7.2 Tipos de café

Variedades del café Los tipos más importantes de café en el comercio internacional son los Coffea arabica y robusta.

7.2.1 Coffea arabica

Es una especie de café originaria de Etiopía, supuestamente una de las primeras especies de café que se cultivó. Esta especie produce cafés de calidad y posee aromas más intensos y diversos sabores con diferentes sabores, con innumerables variaciones de cuerpo y acidez.

7.2.2 Coffea canephora

Es una especie de café originaria de África Occidental.

Es una especie más resistente a plagas y enfermedades y, a diferencia del Arábica, no necesariamente necesita ser cultivada en regiones de gran altitud. Y tiene un cuerpo más amargo y marcante.

7.2.3 Café soluble instantáneo

Para fabricar este importante producto de la industria cafetera se prepara un extracto mezclado con agua, café tostado y molido de forma tosca. Acto seguido

se separa el agua del extracto. El producto se envasa al vacío en frascos de vidrio o latas que conservaran intactas sus cualidades de sabor y aroma por largos periodos de tiempo. Existen tres tipos de café soluble: el secado o deshidratado, el extracto líquido y el concentrado congelado. El de mayor consumo es el de la primera variedad.

7.2.4 Café descafeinado

Su procesamiento fue ideado en Alemania por el comerciante de café para retirarle gran parte de su cafeína; posteriormente la técnica de preparación fue perfeccionada en los Estados Unidos. El proceso 10 consiste en la vaporización de los granos verdes y luego enjuagarlos en solventes orgánicos clorados. Una vez eliminada la mayor parte de la cafeína, se pasa a eliminar los disolventes y se trata el grano de la forma habitual, es decir se tuesta, logrando sabores y aromas similares al café normal. Irónicamente el café expreso tiene menos cafeína que el de filtro porque el agua pasa por los molinillos más lentamente (15-22 seg)

8 CAFEÍSMO

El cafeísmo se refiere a la intoxicación debida al uso excesivo y prolongado de café o otras sustancias cafeinadas. Dosis de cafeína superiores a 400 mg/día suponen un consumo elevado, que puede provocar riesgos para la salud. Como tal, el consumo continuo (generalmente más de 5 días) de altas dosis de cafeína puede provocar intoxicación.

Algunos síntomas relacionados con el alto consumo son, por ejemplo, ansiedad, nerviosismo, insomnio, taquicardia y náuseas. La dosis letal de cafeína en el adulto normal parece estar por encima de los 10 g, según la literatura científica. Sin embargo, la mayoría de los casos de muerte por consumo abusivo de cafeína se deben a la introducción de complementos alimenticios a base de sustancias estimulantes.

9 BEFECIOS DEL CAFÉ EN LA SALUD HUMANA

Cáncer de hígado: varios estudios han encontrado que el consumo de café se asocia con un menor riesgo de cáncer de hígado. Un estudio de revisión publicado en 2017 encontró que la ingesta de café se relaciona inversamente con el riesgo de cáncer de hígado, y que los bebedores de café tienen un 40% menos de riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Cáncer de colon y recto: algunos estudios sugieren que el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer colorrectal. Un metaanálisis publicado en 2017 encontró que el consumo de café se asoció con una reducción del 26% en el riesgo de cáncer colorrectal.

Cáncer de mama: algunos estudios han sugerido que el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Un estudio publicado en 2015 encontró que las mujeres que bebían cuatro o más tazas de café al día tenían un 20% menos de riesgo de desarrollar cáncer de mama que las que bebían menos de una taza al día.

Cáncer de próstata: algunos estudios han sugerido que el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de próstata. Un estudio de revisión publicado en 2016 encontró que el consumo de café se asoció con un riesgo reducido de cáncer de próstata agresivo.

Es importante tener en cuenta que algunos estudios han encontrado asociaciones positivas entre el consumo de café y el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón en fumadores, por lo que se requiere más investigación para comprender completamente la relación entre el consumo de café y el riesgo de cáncer.

Diabetes Tipo II: es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre debido a la resistencia a la insulina o a la incapacidad del cuerpo para producir suficiente insulina. El consumo de café, particularmente de granos de café robusta y arabica, ha sido objeto de investigación en relación con la diabetes tipo II, y algunos estudios sugieren que la cafeína puede tener ciertos efectos

beneficiosos en la prevención y el manejo de esta enfermedad. A continuación se describen algunos de los posibles efectos:

Mejora la sensibilidad a la insulina: algunos estudios han encontrado que la cafeína puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que significa que el cuerpo puede usar mejor la insulina para regular los niveles de glucosa en sangre. Un estudio publicado en 2018 encontró que la ingesta de cafeína de 300 mg al día durante 16 semanas mejoró la sensibilidad a la insulina en personas con sobrepeso y obesidad.

Reduce el riesgo de diabetes tipo II: varios estudios han encontrado una relación inversa entre el consumo de café y el riesgo de diabetes tipo II, lo que sugiere que el consumo regular y moderado de café puede reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Un meta-análisis publicado en 2014 encontró que el consumo de café se asoció con un riesgo reducido de diabetes tipo II, especialmente en personas que consumían al menos tres tazas al día.

Mejora la función de las células beta: las células beta son las células del páncreas que producen insulina, y su función se ve comprometida en la diabetes tipo II. Algunos estudios han sugerido que la cafeína puede mejorar la función de las células beta y aumentar la secreción de insulina.

Sin embargo, se requiere más investigación para confirmar este efecto.

Es importante tener en cuenta que los efectos de la cafeína en la diabetes tipo II pueden variar dependiendo de otros factores, como la cantidad y la frecuencia de consumo, la preparación del café y las características individuales de la persona. Además, es importante destacar que la cafeína no es un tratamiento para la diabetes tipo II y que las personas con esta enfermedad deben seguir las recomendaciones de su médico en cuanto a la dieta, el ejercicio y la medicación para controlar sus niveles de glucosa en sangre.

Asma; Broncodilatación: la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que puede actuar como broncodilatador, lo que significa que puede relajar los músculos de las vías respiratorias y mejorar el flujo de aire a los

pulmones. Algunos estudios han encontrado que la cafeína puede mejorar la función pulmonar en personas con asma, especialmente cuando se administra en dosis altas. Reducción de la inflamación: la inflamación crónica de las vías respiratorias es una característica del asma, y algunos estudios han sugerido que la cafeína puede tener efectos antiinflamatorios que podrían ayudar a reducir la inflamación y mejorar los síntomas del asma. Sin embargo, se requiere más investigación para confirmar este efecto. Potenciación del efecto de los broncodilatadores: algunos estudios han sugerido que la cafeína puede mejorar la eficacia de los broncodilatadores, que son medicamentos utilizados para tratar el asma y que ayudan a relajar los músculos de las vías respiratorias. La cafeína puede potenciar el efecto de estos medicamentos y reducir la necesidad de utilizarlos con tanta frecuencia. Es importante tener en cuenta que los efectos de la cafeína en el asma pueden variar dependiendo de otros factores, como la cantidad y la frecuencia de consumo, la preparación del café y las características individuales de la persona. Además, la cafeína no es un tratamiento para el asma y las personas con esta enfermedad deben seguir las recomendaciones de su médico en cuanto a la dieta, el ejercicio y la medicación para controlar sus síntomas.

Parkison: Se ha demostrado que el consumo de café es eficaz para reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer. El principal responsable de este efecto es la cafeína. La enfermedad de Parkinson es causada por una degeneración grave de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra del cerebro, lo que provoca la incapacidad de controlar los movimientos voluntarios y provoca temblores, acinesia, rigidez e inestabilidad postural. En general, los estudios hecho en 2021 en Sao Paulo- Brasil, , con hombres que consumían al menos 3 o 4 tazas de café al día tenían un riesgo 5 veces menor de desarrollar EP que los no consumidores. En otro estudio prospectivo, los hombres que consumían la cantidad de cafeína correspondiente a una taza de café al día tenían un 50% menos de riesgo de desarrollar la enfermedad, y no se encontró asociación en relación al consumo de descafeinado. El café con cafeína proporciona un aumento natural en los niveles de GCSF en la sangre. Todavía no se sabe cómo sucede esto, pero existe una interacción sinérgica entre la cafeína y esta sustancia desconocida en la bebida.

Según los investigadores, beber de cuatro a cinco tazas al día fue suficiente para neutralizar la patología y la pérdida de memoria en los ratones con Alzheimer. Para ser eficaz contra la enfermedad.

9.1 El café y el sistema cardiovascular

El café puede afectar el sistema cardiovascular de diferentes maneras, tanto positivas como negativas, dependiendo de diversos factores, como la cantidad de cafeína, la preparación del café, la frecuencia y la cantidad de consumo, y las características individuales de la persona. A continuación, se mencionan algunos de los posibles efectos del café en el sistema cardiovascular:

Presión arterial: algunos estudios han encontrado que el consumo de café puede aumentar la presión arterial en personas hipertensas o sensibles a la cafeína. Sin embargo, otros estudios han sugerido que el consumo moderado de café no afecta significativamente la presión arterial en personas sanas. Es importante destacar que la cafeína también se encuentra en otros alimentos y bebidas, como el té, el chocolate y los refrescos, por lo que el consumo total de cafeína debe ser considerado al evaluar su efecto sobre la presión arterial.

Riesgo de enfermedad cardiovascular: algunos estudios han encontrado una relación inversa entre el consumo de café y el riesgo de enfermedad cardiovascular, especialmente en personas que beben café regularmente y en cantidades moderadas. Por ejemplo, un estudio publicado en 2012 encontró que el consumo de tres a cinco tazas de café al día se asoció con una reducción del 19% en el riesgo de enfermedad coronaria. Sin embargo, otros estudios han sugerido que el consumo excesivo de café puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular en ciertas poblaciones, como los fumadores o las personas con enfermedad cardiovascular preexistente.

Colesterol y triglicéridos: algunos estudios han encontrado que el consumo de café puede afectar los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Un estudio publicado en 2015 encontró que el consumo de café filtrado se asoció con un aumento del colesterol total y del colesterol LDL ("malo"), mientras que el consumo de café espresso no tuvo efecto significativo. Sin embargo, otros

estudios han sugerido que el consumo moderado de café puede tener un efecto neutral o incluso positivo sobre los niveles de colesterol y triglicéridos.

En general, se requiere más investigación para comprender completamente los efectos del café sobre el sistema cardiovascular, y se recomienda moderar el consumo de café y tener en cuenta otros factores de riesgo cardiovascular, como la dieta y el ejercicio, para mantener una buena salud cardiovascular. Además, es importante destacar que los efectos pueden variar dependiendo del tipo de café, siendo los granos de café robusta y arabica los más consumidos en todo el mundo.

10 CONCLUSIÓN

El café, consumido principalmente por su efecto estimulante y propiedades organolépticas, tiene una composición química muy diversa y compleja. Algunos de sus componentes son responsables de diversas acciones biológicas, muchas de las cuales aún no se conocen y/o comprenden por completo.

Hay evidencias de que el consumo moderado de café (3 a 4 tazas diarias) para que no sea perjudicial. Existen, sin embargo, alguna población que son más sensibles a los efectos de la cafeína, por lo que en estos casos se debe evitar el consumo de esta bebida con cafeína.

A pesar de las numerosas investigaciones químicas, metabólicas y epidemiológicas realizadas hasta la fecha, en ocasiones es difícil obtener evidencias concretas sobre los efectos de esta bebida en la salud del consumidor. Muchos resultados son concluyentes. La enorme variabilidad interindividual y la preferencia por diferentes tipos de bebidas de café, con variaciones en especies (arábica y/o robusta), grados de tostado y molido y método de preparación de los mismos, dificultan a menudo la comparación de los distintos estudios. Sin embargo, líneas de investigación recientes apuntan a un efecto beneficioso del café en el desarrollo de ciertas enfermedades, entre ellas: diabetes tipo II, asma, cirrosis alcohólica, ciertos tipos de cáncer, Parkinson y Alzheimer.

BIBLIOGRAFÍA

World Health Organization; *The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: diagnostic criteria for research*, World Health Organization: Geneva, 1993.

Griffiths, R. R.; Mumford, G. K. Em *Psychopharmacology: the Fourth Generation of Progress*; Bloom, F. E.; Kupfer, D. J., eds.; Raven Press Ltd: New York, 1995.

Heishman, S. J.; Henningfield, J. E.; *Pharmacopsychocologia* **1994**, 7, 127.

Hughes, J. R.; Oliveto, A. H.; Helzer, J. E.; Bickel, W. K.; Higgins, S. T. Em *Problems of Drug Dependence 1992*; Harris, L. S., ed.; Government Printing Office: Washington DC, 1993.

ABIC. Sabor del café: historia del café. Asociación Brasileña de la Industria · Café. Disponible en: <http://www.abic.com.br/safe_historia.html>. Acceso en: agosto de 2019.

BØHN, SK; BLOMHOFF, R.; PAUR, I. Café y riesgo de cáncer, epidemiología pruebas y mecanismos moleculares. *Mol Nutr Food Res*, p.915-930, 2013.

CÉSAR, L.A.M.; MORETTI, M. A.; MIOTO, B. M. La investigación demuestra

Beneficios del café para la salud humana. *Visión agrícola*, n°12 , p. 112-114, 2013

DALY J.W. Análogos de cafeína: impacto biomédico. *Cell Mol Life Sci*, p.21532169, 2007.

EMBRAPA El café y la salud humana (2011). Disponible en:<
<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/92424/1/cafe-doc-01.pdf>>. Acceso: agosto de 2019.

FREEDMAN, N.D., PARK, Y., ABNET, C.C., HOLLENBECK, A.R., SINHA, R.

Asociación del consumo de café con la mortalidad total y por causas específicas.
Nueva Inglaterra

Revista de Medicina, 366(20), 1891-1904. (2012).

HUXLEY R, LEE CM, BARZI F, et al. Café, café descafeinado y té

¹Facultad de Ciencias de la Salud – Licenciaturas Carrera: NUTRICIÓN-
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL LESTE.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil